

ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО МІСЦЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право.

Анотація. У статті досліджуються доктринальні підходи щодо ролі державної охорони в системі державного управління. Дослідження генези виникнення та становлення державної охорони дозволило зробити висновок, що інститут охорони керівників держави почав формуватися з моменту утворення держави, появи державних лідерів та виникнення суперечностей між ними. Зроблено висновок, що державна охорона – це не лише правоохоронна діяльність як функція держави, а й безпекова, спрямована на забезпечення безпеки охоронюваної особи чи об'єкта.

Обґрунтовано, що в контексті здійснюваних в Україні реформ та реформи сектору безпеки і оборони УДО України повинно реформуватися у сучасну службу забезпечення безпеки органів державної влади, їхніх посадових і службових осіб. Також обґрунтовано і запропоновано нове концептуальне визначення терміна «державна охорона»: «Державна охорона – це діяльність, здійснювана спеціально уповноваженим державним органом, з метою забезпечення безпеки визначених законом органів державної влади та їхніх посадових осіб, на підставі застосування системи охоронних, оперативно-розшукових, організаційних, правових, режимних, технічних, інформаційних та інших заходів».

Ключові слова: державна охорона; забезпечення безпеки; соціальне управління; державне управління; верховенство права.

Annotation.

Governance is exercised in any society and in virtually any human collective. Depending on historical, environmental, political and other circumstances, its goals, forms, methods may change. The need for management remains unchanged. The basis for the need for management is a simple, at first glance, circumstance inherent in any human collective. It is a collaboration of people within the team. It is cooperation, working together to achieve specific goals that transforms individuals into a collective.

The need for people to cooperate, to work together, to work together, objectively creates the need for management. At the same time, this need always arises where there are any variants of joint activity of people. Management in this situation is a means of ensuring joint activity - a condition of its normal functioning. The article examines doctrinal approaches towards the role of state guard in the system of public administration. The study of the genesis of the emergence and establishment of state security has led to the conclusion that the institution of state guard leaders began to form since the moment of state formation, the emergence of state leaders and contradictions

between them. It is concluded that state guard is not only law enforcement activity as a function of the state, but security, aimed at ensuring the security of the protected person or object.

It is substantiated that in the context of reforms in Ukraine and reforms of the security and defense sector particularly, the Department of State Guard of Ukraine should be reformed into a modern security service of public authorities, and their officials. Also, a new conceptual definition of the term "state guard" is stated and suggested: "State guard is an activity carried out by a specially authorized state body in order to ensure the security of state bodies and their officials, determined by law, on the basis of the application of the system of guarded, operational and search, organizational, legal, regime, technical, informational and other measures".

Key words: state guard; security provision; social management; public administration; supremacy of law.

Вступ.

Управління здійснюється у будь-якому суспільстві й практично у будь-якому людському колективі. Залежно від історичних, екологічних, політичних та інших обставин можуть змінюватися його цілі, форми, методи. Незмінною залишається необхідність в управлінні. Основою потреби в управлінні є проста, на перший погляд, обставина, властива будь-якому людському колективі. Це – співробітництво людей всередині колективу. Саме співробітництво, спільна діяльність заради досягнення конкретних цілей перетворює окремо взятих людей на колектив.

Потреба людей у співробітництві, спільній діяльності, спільній праці об'єктивно породжує потребу управління. Водночас ця потреба завжди виникає там, де спостерігаються будь-які варіанти спільної діяльності людей. Управління в цій ситуації являє собою засіб забезпечення спільної діяльності – умову її нормального функціонування.

Суспільство в цілому є результатом спільної діяльності людей, їх співробітництва. І навіть більше, у такому розумінні суспільство – найвища форма спільної праці людей, а управління – атрибут суспільного життя. З огляду на зазначене, **соціальне управління** – це вид вольової діяльності, вираженої у цілеспрямованому й організуючому впливі, здійснюваному з метою забезпечення узгодженості й впорядкованості спільних дій людей та їх колективів у інтересах ефективного розв'язання завдань, що стоять перед ними [2].

З позицій юридичної науки, як основу первісного підходу до структуризації соціального управління доцільно використовувати критерій «пріоритету інтересів», оскільки останній використовується як один із критеріїв виділення публічного і приватного права. Публічне управління складається з:

- 1) державного управління, суб'єктом якого виступає держава в особі відповідних структур;

- 2) громадського управління, суб'єктами якого є недержавні утворення.

Державне управління як складова публічного це – функція держави, яка притаманна спеціальним організаційним структурам (органам), їх сукупність є системою органів державного управління. Ця система в цілому і кожна з її складових окремо, виконуючи функції державного управління, діють виключно від імені держави. Рішення, які вони приймають, обов'язкові для всіх учасників

суспільних відносин, у тому числі і для недержавних організацій та формувань. Складається ця система з двох компонентів:

а) державних органів, тобто належних державі (наприклад, міністерство, обласна державна адміністрація);

б) недержавних органів (які не мають статусу державних), тобто державі не належних.

Першим у цій системі належить головне і провідне місце, їх сукупність є складовою частиною апарату держави. У цих органах на платній основі працюють державні службовці. Другі можуть здійснювати державне управління лише в тому разі, якщо держава делегує їм відповідні повноваження. Так, делеговані повноваження державної виконавчої влади виконують виконавчі комітети органів місцевого самоврядування, що регулюється відповідними нормами закону [3].

Державне управління є одним із ключових складових предмета адміністративного права. Враховуючи тривале оновлення адміністративного права, особливо в умовах здійснюваних у державі реформ, його методологічних засад, зміна «державоцентристської» ідеології на «людиноцентристську», пріоритет служіння з боку держави людині (публічно-сервісна діяльність) – це позитивні демократичні досягнення українського суспільства, наукового усвідомлення вказаних досягнень.

У цьому виді соціального управління, яким є державне управління, реалізується потужний вплив держави, насамперед, владний вплив. Основною ж характеристикою державного управління є легітимність дій держави, а невиконання тих чи інших завдань, покладених в основу управлінського впливу, легітимізує право держави застосовувати примус.

Результати дослідження.

В науці адміністративного права існують різні підходи щодо тлумачення феномену державного управління. Так, **державне управління в широкому розумінні** – це сукупність усіх видів діяльності держави, що реалізується у функціонуванні органів усіх гілок державної влади і спрямована на регулювання суспільних відносин.

Державне управління у вузькому розумінні – це виконавчо-розпорядча діяльність органів виконавчої влади, а також інших органів, у частині реалізації ними виконавчо-розпорядчих функцій. Поряд із органами виконавчої влади державне управління у своїй частині реалізують також інші органи та посадові особи – Президент України, прокуратура України, недержавні органи під час виконання делегованих повноважень тощо [4].

Необхідно зазначити, що в адміністративному праві саме вузьке розуміння державного управління є основним, оскільки дозволяє якісно аналізувати виконавчо-розпорядчу діяльність органів виконавчої влади (для яких державне управління є основним напрямом діяльності), а також внутрішньоорганізаційну діяльність у межах функціонування інших державних органів.

У теорії адміністративного права досить широко досліджується проблема ознак державного управління, які часто називають його рисами.

Найчастіше виділяють п'ять ознак:

- 1) виконавчо-розпорядчий (владний) характер;
- 2) підзаконність;
- 3) масштабність і універсальність;
- 4) ієрархічність;

5) безпосередньо організуючий характер.

Є й інший підхід щодо визначення рис державного управління. Ю. П. Битяк виділяє такі риси державного управління:

- загальнодержавний характер, оскільки воно охоплює найбільш важливі сторони життя держави та суспільства;
- спрямованість на виконання Конституції та законів України (підзаконна діяльність);
- юридично-владний, розпорядчий характер;
- організаційний зміст, за допомогою якого досягаються регулювання і координація спільної праці людей;
- активність і цілеспрямованість, безпосередніми об'єктами його впливу є галузі економічного, соціального та адміністративно-політичного будівництва;
- безперервне і постійне здійснення [5].

Важливим фактором розуміння суті державного управління є усвідомлення його принципів. Під ними розуміють основні засади, закономірності, на яких базується державне управління, які мають відповідати таким вимогам:

- відповідати нормам чинного законодавства;
- відображати найсуттєвіші, ключові закономірності державного управління;
- відповідати меті державного управління.

Принципи закріплені в Конституції України [6], оскільки будь-яка діяльність, а тим паче управлінська, повинна мати певну основу. Тому Конституція України дає можливість віднести до принципів державного управління такі:

– **відповідальності органів виконавчої влади (посадових осіб) за доручену справу перед людиною і державою** (ст. 3, 17, 19 та інші Конституції України). Зазначене означає, що конституційно закріплюється можливість громадян брати участь в управлінні державними справами, мати рівне право доступу до державної служби, до служби в органах місцевого самоврядування. Відповідно до положень статті 40 Конституції України, всі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення чи особисто звертатися до органів державної влади, до органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, які зобов'язані розглянути ці звернення і надати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Доцільно зазначити, що із 2005 року (введення в дію Кодексу адміністративного судочинства України) [7] у громадян є законна можливість звернутися до спеціалізованих судових органів (адміністративних судів) з приводу захисту своїх прав, свобод та інтересів від порушень з боку державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів у процесі здійснення ними владних управлінських функцій;

– **верховенство права**, що закріплено в статті 8 Конституції України. Згідно з цим принципом Конституція України має найвищу юридичну силу і її норми є нормами прямої дії. Закони України та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і мають відповідати їй;

– **законність**, який випливає з попереднього принципу і базується на положеннях Конституції України. Це правовий режим, згідно з яким органи державної влади, їх посадові та службові особи здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України. Законність має

бути реальною, а реальність гарантується обов'язком державних органів, їх посадових і службових осіб додержуватися законів, відповідальністю перед Українським народом, а також судовим контролем (в тому числі з боку Конституційного Суду України), прокурорським наглядом, контролем з боку спеціально створених органів виконавчої влади (інспекцій, адміністрацій, комісій, комітетів) та правом громадян на звернення в державні та громадські органи, зокрема в суд.

Законність як один з найважливіших принципів діяльності фіксується у нормативних документах, які визначають правовий статус суб'єктів державного управління;

– **гласність.** Реальне здійснення демократичних перетворень, удосконалення управлінських процесів відповідно до вимог документів про адміністративну реформу, забезпечення у державі справжньої законності та реального правового порядку можливі лише в умовах широкої гласності та врахування громадської думки. Громадська думка відображає уявлення (оцінки, судження) найактивнішої частини населення щодо ефективності, корисності, правильності управлінських рішень. Вона є масивом інформації для суб'єктів державного управління.

Урахування громадської думки – це канал зворотного зв'язку в системі державного управління, використання інформаційного масиву для вироблення і прийняття найбільш обґрунтованих та ефективних управлінських рішень.

Як зазначає С. Г. Стеценко, проявами принципу гласності є:

а) відкритість і прозорість державних органів (посадових і службових осіб) у здійсненні їхніх повноважень;

б) суттєва роль засобів масової інформації в оприлюдненні державних управлінських рішень;

в) кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена (ст. 50 Конституції України) [15, с. 54]. Крім того, доступ громадян до інформації регулюється нормами законів «Про інформацію» [8], «Про доступ до публічної інформації» [9], «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» тощо.

Держава забезпечує додержання цього принципу двома способами:

– по-перше, вона вимагає від державних органів гласності й відкритої для широкої громадськості діяльності. Так, у Законі України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» є норма, яка зобов'язує ці органи забезпечувати журналістам вільний доступ до інформації щодо своєї діяльності, а також надавати їй засобам масової інформації у повному обсязі (ст. 2);

– по-друге, держава стимулює право населення на висловлювання суджень щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій. Так, закріплене у Конституції право громадян України брати участь в управлінні державними справами (ст. 38) передбачає їх поінформованість щодо стану справ у цій сфері та спонукає до активних дій, спрямованих на його поліпшення. Ця норма конкретизована в Законі України «Про звернення громадян», в Указі Президента України та інших актах.

Необхідно зазначити, що сутність самої держави полягає у забезпеченні безпеки усіх на найвищому (національному) рівні. При цьому лише державна

влада має цю монополію і вона поширюється на всю територію країни. Недержавні суспільні утворення можуть лише сприяти їй у певних межах. Національна безпека стосується всієї держави (усього населення). О. Г. Прокопенко визначає функцію безпеки як політичну функцію держави поряд з економічною, соціальною, ідеологічною та екологічною, характеризуючи її як «забезпечення державної або суспільної безпеки, соціального та національного благополуччя, охорону суверенітету держави від зовнішніх посягань» [10, с. 48].

Очевидно, що форми здійснення функцій забезпечення національної безпеки сучасної держави мають бути відповідями на елементи систем загроз національній безпеці. Способи та форми протидії загрозам мають бути скеровані на всі напрями загроз національним інтересам держави. Тому саме Закон України «Про національну безпеку України» визначає основи та принципи національної безпеки і оборони, цілі та основні засади державної політики, що гарантуватимуть суспільству і кожному громадянину захист від загроз. Разом зі Стратегією національної безпеки України зазначений Закон визначає державну політику у сферах національної безпеки і оборони.

Оскільки ми розглядаємо і питання державного управління в Україні, то відповідно до зазначених документів воно має ґрунтуватися на принципах верховенства права, рівності громадян перед законом, чесності та прозорості влади, а його пріоритетом повинен стати захист прав, свобод і законних інтересів громадян, національних інтересів України.

Нинішня система державного управління в Україні не відповідає потребам країни у проведенні комплексних реформ у різних сферах державної політики та її європейському вибору, а також європейським стандартам належного управління державою. Україна займає низькі позиції у світових рейтингах конкурентоспроможності, пов'язаних з державним управлінням.

У 2016 році Уряд розробив та затвердив Стратегію реформування державного управління до 2020 року і План заходів з її реалізації, що відповідає європейським стандартам належного урядування. Основна мета реформи – формування ефективної системи державного управління, що здатна виробляти і реалізовувати цілісну державну політику, спрямовану на суспільний сталий розвиток та адекватне реагування на внутрішні й зовнішні виклики.

Ефективне формування політики є важливим як на національному рівні (політичному, адміністративному рівні та на рівні громадянського суспільства), так і на міжнародному рівні. На національному рівні вирішальним є забезпечення врахування інтересів сторін, а також інформування громадськості про майбутні зміни. Для захисту інтересів держави на міжнародному рівні та співпраці з міжнародними організаціями необхідно забезпечити створення ефективних і швидких систем координації політики.

Враховуючи зазначене вище, пропонуємо концептуально нове визначення терміна «державна охорона»: «Державна охорона – це діяльність, здійснювана спеціально уповноваженим державним органом, з метою забезпечення безпеки визначених законом органів державної влади та їх посадових осіб, на підставі застосування системи охоронних, оперативно-розшукових, організаційних, правових, режимних, технічних, інформаційних та інших заходів».

Для здійснення управлінської діяльності, важливим є розуміння поняття «безпека». Як зазначає І. Ф. Корж, на думку багатьох дослідників, сьогодні, як ніколи, актуальним стає розуміння безпеки як уміння уникнути загрози за

допомогою широких і ґрунтовних знань у різних галузях життєдіяльності, за наявності інформації та високого інтелектуального потенціалу [1]. Слід підкреслити, що саме безпека людини є ключовою для поняття та концепції загальної безпеки. Ці ідеї пов'язані з європейською традицією, з епохами Просвітництва і Великої французької революції. Однак сама концепція загальної безпеки почала активно "жити" у 70–90-ті роки ХХ століття і тепер дедалі більше поширюється у світі. Треба зазначити, що у неї є багато різних опонентів. Передусім це ті, хто не вбачає необхідності в інтелектуальному розвитку особистості, а також політичні радикали, захисники етнонаціонального, етатистського (що ґрунтується на державному раціоналізмі), військового підходів до безпеки. З огляду на давньогрецьке тлумачення безпеки як п'ятої складової світоустрою і на розуміння її як найважливішого, найістотнішого, квінтесенція цих умов полягає у розширенні предметного поля вивчення і використання принципів безпеки для прогресу людини і гідних умов її соціального буття згідно із загальними принципами гуманізму та демократії.

Існують різні визначення терміна «безпека». Нині найчастіше вживаним є його визначення як «відсутність загрози», «захищеність системи» тощо. Найбільш оптимальним, на нашу думку, є підхід І. Ф. Коржа, що поняття «безпека» в соціальному розумінні означає збалансований стан функціонування соціальної системи (людини, держави, світового співтовариства), антропогенних, природних систем тощо, за якого людина завдяки знанням про навколишнє природне середовище і тенденції його розвитку своїми діями спроможна своєчасно виявити та мінімізувати вплив існуючих та потенційних загроз або уникнути їх, що, своєю чергою, дає їй можливість зберігати систему своїх цінностей і забезпечувати подальший їх розвиток [1]. Зазначене цілком прийнятне, оскільки уявити нинішнє життя без існування загроз чи уявити його захищеним – нереально й утопічно.

Оскільки розвиток є природним історичним процесом для будь-якого організму чи системи, саме ця категорія є вирішальною для визначення поняття "безпека". Отже, безпека, насамперед соціальної системи, тим вища, чим менше перешкод на шляху її розвитку і чим надійніше зберігаються її цінності. І навпаки: що більше перешкод на шляху розвитку соціальної системи, то менші можливості зберегти її природні цінності та повільніші темпи її розвитку, тобто система перебуває у меншій безпеці [13, с. 66–67].

Варте уваги визначення терміна "державна безпека", яке ґрунтується насамперед на ціннісному, гуманістично-цивілізаційному підході, сформульованому за функціональним критерієм: *це збалансований стан функціонування держави як політичного інституту у влади, який досягає всього шляхом прогнозування, запобігання, виявлення та мінімізації негативного впливу існуючих та ймовірних загроз основним ознакам держави (насамперед інститутам державної влади, територіальній цілісності, суверенітету, грошово-кредитній та податковій системі) та дає змогу державі ефективно реалізувати своє соціальне призначення щодо забезпечення подальшого розвитку особи (громадянина), суспільства і держави в цілому.*

З огляду на сказане вище зазначимо, що державна охорона, відповідно до визначених законом завдань, здійснюється саме у сфері державної безпеки із метою забезпечення державної безпеки. Це впливає з того, що державна охорона здійснюється щодо зазначених в Законі органів державної влади та їх посадових

осіб. Оскільки органи державної влади є однією із головних ознак держави, то ця діяльність і є забезпеченням безпеки держави, тобто стосується основних її ознак.

Грунтуючись на широкому тлумаченні загроз, концепт безпеки людини включає загрози економічній безпеці (такі як бідність та безробіття), продовольчій безпеці (брак їжі, голод), безпеці здоров'я (смертельні інфекційні хвороби, незабезпеченість базових потреб в охороні здоров'я), безпеці навколишнього середовища (погіршення стану навколишнього середовища, виснаження ресурсів, стихійні лиха, забруднення), особистій безпеці (фізичне насильство, війни, злочинність, тероризм, насильство в сім'ї, насильство над дітьми), політичній безпеці (політичні репресії, порушення прав людини).

За умов війни сильною є спокуса відкласти питання безпеки людини до «кращих часів» і сфокусуватися на традиційній безпеці – від загроз територіальній цілісності й незалежності, смертей, що несе війна. Та насправді некоректно розглядати безпеку людини як противагу державній безпеці, що обмежує останню. У демократичних державах безпека людини і держави є взаємопов'язаними компонентами. Як слушно відзначає Співголова Комісії ООН з безпеки людини Садако Огата, перенесення уваги на безпеку людини не обов'язково означає заміну державної безпеки, але доповнення її.

Стратегія національної безпеки України (2015 р.) передбачає побудову «нової системи відносин між громадянином, суспільством і державою на основі цінностей свободи і демократії». Разом з тим, увага до традиційних загроз державній безпеці домінує в документі над питаннями безпеки людини; головна роль у питаннях безпеки відводиться Збройним силам, розвідувальним та правоохоронним органам; активної залученості громадянського суспільства не передбачається. У цьому сенсі більш прогресивним документом є Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України (2016 р.), яка, окрім ролі традиційних акторів сектору безпеки і оборони, передбачає створення умов «для широкого залучення недержавних організацій до виконання завдань в інтересах національної безпеки і оборони держави».

Разом з тим, експерти зазначають, що деякі законодавчі зміни, покликані сприяти боротьбі з тероризмом та переслідуванню злочинів, що стосуються російської агресії на Сході України, створюють умови, що можуть бути використані для суттєвого обмеження прав людини.

«...Слово «людська» [безпека] фокусує увагу на безпеці окремих осіб і громад. Щонайменше, безпека людини стосується безпеки від прямих загроз насильства. Комплексний підхід до безпеки людини включає три компоненти: свобода від страху, свобода від нестач і свобода жити гідно».

Це визначення сформульоване в підсумковому дослідженні, проведеному в межах міжнародного спільного проекту за участю близько 100 організацій у всьому світі й за сприяння консорціуму, що складався з: Альянсу за встановлення миру, Глобального партнерства із запобігання збройним конфліктам та Інституту міжнародного миру «Крок», університету «Нотр Дам». Такий підхід до самого поняття «безпека» є порівняно новим і поки ще недостатньо зрозумілим як для урядів, так і для населення пострадянських держав, включаючи Україну.

Отримавши таку спадщину, змінити загальну ситуацію на користь людського виміру безпеки виявилось справжнім викликом і доволі складним завданням, яке вимагає не тільки радикального реформування поліції, армії, спецслужб тощо, але й зміни системи цінностей, якоюсь мірою всього соціального

менталітету. Досягнення цієї мети в період гострої кризи, що триває більше від чотирьох років, – а насправді в умовах не оголошеної офіційно «гібридної війни» з Російською Федерацією, названої натомість «Антитерористичною операцією» (АТО), робить це завдання ще складнішим.

У 2014 році в Україні розпочато реформу правоохоронної системи, невід'ємним суб'єктом якої, на наше переконання, є УДО України як державний правоохоронний орган спеціального призначення, оскільки до головних завдань Управління відноситься запобігання протиправним посяганням на посадових осіб і членів їхніх сімей та на об'єкти, щодо яких здійснюється державна охорона, їх виявлення та припинення.

Правоохоронна діяльність здійснюється через певний механізм, який включає в себе нормативний, інституційний та функціональний компоненти. Нормативний компонент механізму правоохоронної діяльності – це система правових норм та принципів, що регулюють відносини в сфері охорони права. Інституційний компонент – це суб'єкти правоохоронної діяльності. Функціональний компонент охоплює відносини, що складаються при здійсненні діяльності з охорони прав і свобод людини.

Під суб'єктами правоохоронної діяльності слід розуміти органи та організації, які спеціально уповноважені державою здійснювати на професійній основі на підставі та відповідно до чинного законодавства, а у випадках, встановлених законом – у відповідній процесуальній формі із застосуванням правових засобів діяльність, спрямовану на охорону прав та свобод людини і громадянина, законності та правопорядку, усіх врегульованих правом суспільних відносин..

Охорона органів державної влади та посадових осіб в Україні, як специфічний напрям правоохоронної діяльності, покладена на Управління державної охорони України, яке відповідно до свого призначення займає відокремлене місце у системі правоохоронних органів. А відтак, у контексті вдосконалення організації та діяльності державної охорони органів державної влади та посадових осіб вбачаються актуальними питання сутності УДО України як спеціалізованого правоохоронного органу.

Висновки.

Отже, серед спеціальних правоохоронних повноважень при здійсненні державної охорони необхідно виділити можливість проведення УДО України оперативно-розшукової діяльності на підставі статті 13 Закону та Закону. Відповідно до ст. 5 Закону оперативно-розшукову діяльність в УДО України здійснює підрозділ оперативного забезпечення охорони виключно з метою забезпечення безпеки осіб та об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона.

Серед спеціальних правоохоронних повноважень УДО України треба виділити права, визначені в ст. 18 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб»: проводити затримання осіб, їх особистий огляд, огляд речей і транспортних засобів, застосовувати вогнепальну зброю та спеціальні засоби тощо. Отже, можна зробити висновок про те, що законодавець наділив УДО України правом застосовувати заходи державного примусу. Цей метод має важливе значення для забезпечення принципу законності та використовується, коли в цьому виникає необхідність. Розглядаючи державний примус, слід зазначити, що він одночасно є правовим примусом (цивільно-

правовим, дисциплінарним, адміністративним, кримінально-правовим), у зв'язку з тим, що регулюється нормами різних галузей права.

Список використаних джерел:

1. *Адміністративно-правові засади регулювання відносин у сфері державної безпеки України.* – дис...док. юрид. наук: 12.00.07 / Корж І. Ф. – К., 2014. – 430 с.
2. *Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: підручник.* – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
3. *Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 року // Відомості і Верховної Ради України.* – 1997. – № 24. – Ст. 170.
4. *Стеценко С. Г. Адміністративне право України : навч. посіб.* – К.: Атіка, 2008. – 624 с.
5. *Адміністративне право України [підручник для юрид. вузів і фак. / Ю. П. Битяк, В. В. Богудький, В. М. Гаращук та ін.]; за ред. Ю. П. Битяка.* – Харків : Право, 2001. – 528 с.
6. *Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості і Верховної Ради України.* – 1996. – № 30. – Ст. 141.
7. *Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року // Відомості і Верховної Ради України.* – 2005. – № 35–36, № 37. – Ст. 446.
8. *Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 року // Відомості і Верховної Ради України.* – 1992. – № 48. – Ст. 650.
9. *Про доступ до публічної інформації : 13 січня 2011 року // Відомості і Верховної Ради України.* – 2011. – № 32. – Ст. 314.
10. *Прокопенко О. Г. Функції сучасної держави: загальнотеоретична характеристика / О. Г. Прокопенко // Держава і право: зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 15.* – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. – С. 41–48.